

“ O‘zbekiston Badiiy akademiyasi-ijodkorlar uyi!”

QDPI talabasi Ashiraliyev Adxamjon Axmadali o‘g‘li

Tel:+99890 586 91 21

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston badiiy akademiyasi tashkil topishi haqida va markaziy ko‘rgazmalar zali haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston badiiy akademiyasi, “San‘at” jurnali, O‘zbekiston badiiy akademiyasi markaziy ko‘rgazma zali.

"Академия художеств Узбекистана - дом творцов!"

Студент КГПИ, Аширалиев Адхамжона сын Ахмадали.

Телефон: +99890 586 91 21

Абстрактный

В данной статье содержится информация о создании Академии художеств Узбекистана и центрального выставочного зала.

Ключевые слова: Академия художеств Узбекистана, журнал «Санъат», центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана.

"Uzbekistan Academy of Arts - the house of creators!"

A student of KSPI, Ashiraliyev Adkhamjon is the son of Akhmadali

Phone: +99890 586 91 21

Abstract

This article contains information about the establishment of the Academy of Arts of Uzbekistan and the central exhibition hall.

Key words: Academy of Arts of Uzbekistan, "San'at" magazine, central exhibition hall of Academy of Arts of Uzbekistan.

O‘zbekiston badiiy akademiyasi (O‘zBA) — O‘zbekiston tasviriy va amaliy san’atining yirik arboblari birlashtiruvchi hamda madaniyat, me’morlik, tasviriy va amaliy san’at, san’atshunoslik, dizayn, muzeyshunos, ilmiy, ijodiy, ta’lim tizimiga ega yosh mutaxassislar tayyorlashga ilmiy metodik rahbarlik qiluvchi oliy ilmiy metodik tashkilot; O‘zbekiston badiiy hayotining markazi. O‘zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti I.A.Karimovning "O‘zbekiston Badiiy Akademiyasini tashkil qilish to‘g‘risida"gi 1997-yil 23-yanvar farmoniga hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 11-mart qaroriga binoan, 1997-yilda Toshkent shahrida tashkil qilingan. O‘zBA tarkibida 37 akademik (faxriy a‘zolari bilan) bor. Raisi — T.K.Kuziyev (1997-yildan). Oliy organi — Boshqaruv kengashi; majlislar oralig‘ida O‘zBA faoliyatiga Rais boshchiligidagi Boshqaruv rahbarlik qiladi. O‘zBAda xalqaro aloqalar, axborot va marketing, ta’lim, metodika va ijodkor yoshlar bilan ishlash, moliyaiqtisod va moddiy texnik ta’minot, markaziy hisobxona, ijodiy bo‘limlar boshqarmalari mavjud. O‘zBA milliy va badiiy kadrlarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi; uning faoliyati tasviriy va amaliy san’at ustalariga g‘amxo‘rlik qilish, ularni moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish, yosh iste’dodlarni kashf qilish, ko‘rgazmalar uyushtirish, milliy an’analarni rivojlantirish, badiiylik asosida yuksak ma’naviy tarbiya berishga yo‘naltirilgan.

O‘zBA badiiy ta’lim tizimida San’atshunoslik instituti, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, Respublika rassomlik kolleji,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika tasviriy va amaliy san'at litseyinternati, A.Xo'jayev nomidagi Respublika dizayn kolleji, Toshkent shahri, respublika viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tasviriy va amaliy san'at akademik litseylari va kollejlari, ishlab chiqarish ustaxonalari va lab. lar bor. Akademiya tarkibida O'zbekiston Badiiy akademiyasi Markaziy ko'rgazma zali, "Xamar" xalqaro aloqalar markazi, Badiiy ko'rgazmalar direksiyasi, Zamonaviy san'at markazi, Toshkent fotografiya uyi, O'zBA maxsus fondi, O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi, "Oqtosh" O'zbekiston rassomlari ijod uyi, Kamoliddin Behzod memorial majmui (bog' va muzey bilan birga), Xalqaro madaniyat karvonsaroyi, Toshkent xalqaro biyennale direksiyasi (2001-yildan har 2 yilda o'tkaziladi — 2001, 2003, 2005), Toshkent xalqaro bolalar rasmlari biyennale direksiyasi (har 2 yilda), Toshkent xalqaro fototanlovi direksiyasi (2002-yildan har yili) kabi tashkilotlar faoliyat ko'rsatadi.

O'zBA "San'at" jurnali, "O'zbekiston BA" bukletrejasi (T., 2004), "Markaziy Osiyo numizmatikasi" (1—4 sonlari, 1996-99; 56 sonlari, 2001—02), "To'xtariston ekspeditsiyasi materiallari" (1—4 sonlari, 2000—03), "Baqtriya o'zbekiyapon arxeologiya ekspeditsiyasi materiallari" (1—5 sonlari, 1997— 2001) kabilarni nashr etadi.

O'zbekiston Respublikasi tasviriy va amaliy san'atining taraqqiyot darajasini ko'rsatishda ko'rgazmalar muhim o'rin tutadi. O'zBA O'zbekiston hukumati qaroriga binoan uyushtiriladigan muhim xalqaro ko'rgazmalarning loyiha va tadbirlarini ilmiy ishlab chiqish va badiiy bezash ishlarini amalga oshiradi. Jumladan, YUNESKOning Parijdagi shtabkvartirasida "Buyuk ipak yo'li" shaharlari — Buxoro, Xivaning 2500-yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmalarda qatnashdi; O'zBA yetakchi olimlari "Buyuk ipak yo'li shaharlari" ("Buxoro —

Sharq durdonasi", "Xiva — ming gumbazlar shahri", "Termiz — Buyuk ipak yo'li kesishgan yerdagi qadimiy va navqiron shahar" va boshqalar) hamda buyuk fan va davlat arboblari (Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Imom al-Buxoriy, Termiziy, Al-Farg'oniy, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Bobur, Kamoliddin Behzod va boshqalar)ga bag'ishlangan kitob, kitob-albomlarni nashr etishga katta hissa qo'shdi.

O'zBA Gollandiya, Gretsiya, Fransiya, Shvetsiya, Koreya Respublikasi, Suriya, Yaponiya va boshqalar mamlakatlarning Badiiyot akademiyasi lari bilan hamkorlik qiladi; Germaniyada chop etiladigan "U08TOK" jur.da O'zbekiston, uning badiiy merosi, zamonaviy tasviriy va amaliy san'ati haqida materiallar yoritiladi.

Milliy va jahon san'ati, madaniyatiga hissa qo'shganlar, ko'p yillik ijodiy faoliyati, ilmiy asarlari, tadqiqotlari uchun Kamoliddin Behzod nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti bilan bir qatorda O'zbekiston Badiiyot akademiyasi mukofotlari —Oltin va Kumush medallar bilan taqairlanadi

O'zbekiston badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazma zali — respublika va Markaziy Osiyodagi eng yirik badiiy ko'rgazma zali; 1974-yil Toshkent shahrida ochilgan (me'mor R.Xayrutdinov). Binosi Sharof Rashidov va "O'zbekiston" shohko'chalari kesishgan joyda qad ko'targan; ekspozitsiya maydoni 2500 kv.m. Bino murabba tarhli, 2-qavatli, balandligi 15 m. Mujassamot markazida ko'rgazma zali (zaldagi zina orqali 2-qavatga chiqiladi), zal atrofida san'at asarlari sotiladigan badiiy salon, suratlar, amaliy san'at buyumlari xonalari bor.

Binoda O'zbekiston BA, O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi joylashgan, ularga tashqaridan alohidaalohida eshiklardan kiriladi. Bino atrofiga toqisimon

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

qilib galereya ishlangan, toqi va galereya ichi milliy naqshlar bilan jozibador qilib bezatilgan. Bino tarzi konstruktiv elementlari yigʻma panellardan zamonaviy uslubda zdda tayyorlangan. Bino bezagida gʻozgʻon marmari, granit, koshin, kichik meʼmoriy shakllar ishlatilgan, interyer bezaklarida ganch oʻymakorligidan foydalanilgan.

Bino atrofidagi koʻkalamzorga haykalchalar joylashtirilgan. Bino 1998—99 ylarda qayta taʼmirlangan.

Koʻrgazma zali yirik xalqaro, respublika, shaxsiy, guruhli va koʻchma vernisajkoʻrgazmalar (yiliga 50 dan ziyod) oʻtkazadi; rassomlar, haykaltaroshlar, amaliy bezak sanʼati va miniatyura ustalarining, "Gretsiya Oʻzbekiston. qadimiy madaniy aloqalar", "Toshkent Biyennalesi — 2001 va 2003", "Zargarlik sanʼati — 2000, 2002", "Ikuo Xirayama. Buyuk ipak yoʻlida" (2002) koʻrgazmalari shular jumlasidan. Xorijiy elchixonalar, xorijiy mamlakatlarning Oʻzbekistondagi madaniy (Hindiston) va ilmiy (Markaziy Osiyo tadqiqotlari Fransiya instituti) markazlari bilan faol hamkorlik qiladi; konferensiyalar, zamonaviy sanʼatning dolzarb masalalari boʻyicha "davra uchrashuvlari", bastakorlar, yozuvchilar, kino va teatr ijodiy uyushmalari namoyandalari ishtirokida uchrashuv va kechalar tashkil qiladi. Koʻrgazmalar uchun kataloglar, bukletlar va taklifnomalar nashr etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Prozorova M. N. et al. University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation //Linguistics and Culture Review. – 2021. – T. 5. – №. S3. – C. 1574-1585.

Qosimova N. et al. 5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2022. – T. 1. – №. 19. – C. 14-17.

Ortiqboy S. S., Makhsudali J. A Desire Sung in a Pattern //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 6-9.

Mamadjanovich B. B. et al. IT is Necessary to Feed the World with Beauty! //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 8. – C. 215-217.

Khaydarovich A. A. et al. Colors in Descriptive Art //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 20-22.

Sattorova S. O. PATTERN SUNG ON THE CARPET //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-1. – C. 445-448.

Sattorova S., Nabieva S. The role of fine art in technology science //Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19). – 2020. – T. 1. – №. 02. – C. 167-171.

Muhammedovich S. U. et al. Problems of Teaching Drawing at School //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – T. 4. – №. 1. – C. 35-39.

https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_badiiy_akademiyasi_markazi_y_ko%CA%BBrqazma_zali

https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Badiiy_akademiyasi